

¿CÓMO SE CONSTRUYE UN EMPRENDEDOR?: UNA APROXIMACIÓN ETNOGRÁFICA A LAS PRÁCTICAS Y REPRESENTACIONES DE EMPRENDEDORES DE VENTA DIRECTA MULTINIVEL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Rodrigo Escribano^a

RESUMEN

Considerando las transformaciones del trabajo en el capitalismo contemporáneo, este trabajo indaga acerca de los sentidos que emprendedores de venta directa multinivel de la empresa Amway en la ciudad de Córdoba construyen en relación a su trabajo. La propuesta no sólo se aproxima a dar cuenta de las subjetividades de estos trabajadores a través de entrevistas y observaciones de reuniones de promoción de venta virtuales sino que también se indagan sus condiciones de trabajo. En este sentido, se analiza el lugar que ocupan las nociones de flexibilidad y fracaso en sus experiencias y su relación con los instrumentos educativos que propone la empresa. Considerando sus prácticas, se reflexiona acerca de la idea de comunidad como metáfora que sintetiza la forma en que estos emprendedores nombran y entienden sus relaciones laborales y con sus compradores. A partir de estos análisis, se cuestionan las oposiciones dicotómicas con las que suelen pensarse los estudios del trabajo y se reflexiona acerca de la categoría de *autoempleo*.

PALABRAS CLAVE: emprendedorismo; venta directa; trabajo; autoempleo; etnografía virtual.

ABSTRACT

Taking into account the transformations of work in modern capitalism, this research explores the significance that entrepreneurs working direct multilevel sales for Amway's company build in relation to their work. The proposal not only moves towards perceiving the subjectivities of these workers through interviews and commentaries of virtual sales promotion meetings but also examining their working conditions. Thereupon, the notions of flexibility and failure in their experiences and in relation with the learning spaces that the company proposes are assessed. Regarding their work practices, the idea of community, as a metaphor that sintetizes the way in which these entrepreneurs name and understand their work relationships and with their clients, is explored. Based on this analysis, the dichotomized oppositions with which these work studies are usually thought of are questioned and the category *self-employment* is reflected.

KEYWORDS: entrepreneurship; directs sales; work; self-employment; virtual ethnography.

Manuscrito final recibido el día 16 de mayo de 2022. Aceptado para su publicación el día 26 de agosto de 2022.

^a Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (Universidad Nacional de Córdoba y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), Valparaíso s/n - Ciudad Universitaria, Córdoba (CP: 5000). rodrigo.escribano@mi.unc.edu.ar

INTRODUCCIÓN

En el marco de las transformaciones del trabajo en el capitalismo contemporáneo, este trabajo se propone indagar los sentidos que emprendedores de venta directa multinivel de la empresa Amway en la ciudad de Córdoba construyen en relación a su trabajo como así también reflexionar a partir de este caso acerca de los debates sobre las definiciones de trabajo. La propuesta de esta investigación se enmarca en el desarrollo del *Taller de trabajo de campo* de la Licenciatura en Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. A continuación, se presentan los primeros avances de este trabajo etnográfico buscando no sólo aproximarnos al punto de vista de estos trabajadores a través de entrevistas y observaciones sino también a indagar acerca de sus condiciones de trabajo para reflexionar acerca de una de las categorías con las que pensamos los estudios del trabajo: el autoempleo.

En primera instancia, se recuperan experiencias de emprendedores en torno a la idea de flexibilidad en la venta directa multinivel. Considerando la oposición asalariado/autoempleo, se reflexiona acerca de las formas particulares que adopta este trabajo. Recuperando las experiencias de emprendedores, posteriormente se analiza la suspensión de la idea de fracaso como un evento negativo en sus cotidianidades y las formas en las que el error se resitúa como parte del aprendizaje. Es en este sentido que luego se analiza el lugar que ocupa la literatura de desarrollo personal como una herramienta para la autoeducación y la superación de esos potenciales fracasos. Finalmente, se indaga acerca de los sentidos que se construyen en torno a la noción de *comunidad* como metáfora que sintetiza las formas en que los emprendedores se vinculan con la compañía y sus compradores.

La noción de emprendedor tiene una extendida difusión desde hace algunos años. En este trabajo, recuperamos esta categoría considerándola como parte del universo de auto adscripciones de sujetos que forman parte del esquema de ventas de la empresa de venta directa multinivel Amway. En este sentido, comprendemos la identidad no como una esencia sino como cambiante, resultando así de interés indagar acerca de cómo se configuran

su subjetividad, sus prácticas y los discursos sobre sí mismos.

La venta directa multinivel es un tipo de comercialización en el que empresas conforman su fuerza de ventas a través de vendedores independientes o *emprendedores* con quienes no mantienen una relación laboral de dependencia. Así, las ventas las realiza un trabajador que se encarga de mostrar y promocionar los productos directamente a sus clientes. De esta forma, el trabajo de los emprendedores Amway conlleva la mediación de la venta entre la empresa y los consumidores, cuya ganancia resulta del margen de venta entre el precio al que lo adquieren como asociados y el precio final de venta. Además, este esquema de ventas establece un sistema de compensaciones cuando los vendedores/as incorporan personas en su red de ventas. El término multinivel refiere a que al incorporar a otras personas se acrecienta una red descendente de emprendedores y la persona que los auspicia¹ puede obtener una ganancia derivada de las ventas realizadas por los integrantes de la red. Amway es una empresa pionera en estos esquemas de comercialización y opera desde 1993 en Argentina en la venta de productos de belleza, nutrición, cuidado personal y del hogar.

METODOLOGÍA

Siguiendo a Geertz (1994), la propuesta de este trabajo se dirige a aproximarnos a restituir el punto de vista del nativo, es decir, a descifrar las formas simbólicas con las que los emprendedores se representan a sí mismos. Sin embargo, como señala Balbi, la etnografía como herramienta metodológica y reflexiva no debe limitarse a restituir ese punto de vista sino que es necesaria una integración dinámica con el análisis etnográfico (Balbi, 2012, p. 493). Recuperando esta necesidad de articulación, la propuesta metodológica de este trabajo busca complementar la observación participante de una reunión de promoción y venta de productos junto a la entrevista antropológica.

¹ La categoría nativa *auspicio* se refiere a la mediación que establece un empresario/a Amway entre un/a nuevo/a vendedor/a y la empresa.

En este sentido, la entrevista resulta útil no sólo como herramienta metodológica sino también como instancia de construcción de una relación social en donde se pueden encontrar distintas reflexividades (Guber, 2001, p. 76) para incorporar analíticamente la descripción de la perspectiva nativa y los marcos teóricos (aunque siempre de forma incompleta). Por último, contemplando que estas aproximaciones al campo se desarrollaron bajo las disposiciones de distanciamiento social por el Covid-19, se aborda el trabajo etnográfico desde la virtualidad entendiendo diferentes formas de “estar allí” que parten de comprender a Internet como parte del mundo (Grillo, 2007).

LA DISCIPLINA DE LA FLEXIBILIDAD

Convertirse en un emprendedor de venta directa en Amway no requiere experiencia previa o educación formal sino tan sólo un pequeño monto de capital inicial de 750 pesos², volviéndose una oportunidad particularmente atractiva cuando otras formas de empleo escasean. La compañía Amway enfatiza en su carácter anti corporativo y antiburocrático al señalar que pretende empoderar a emprendedores para ser sus propios jefes y que ellos establezcan sus propios horarios. Sin embargo, la flexibilidad e independencia promovida por la empresa conlleva resituar en los trabajadores la responsabilidad de gestionar las ventas, tal como señala una de las emprendedoras entrevistadas: “Generalmente la planificación te ahorra mucho tiempo. No porque seas emprendedor tu semana va a ser un caos. Al contrario necesitas ser super disciplinado” (Dana, emprendedora Amway, Córdoba, mayo de 2021). Así, la idea de flexibilidad es traducida como una actitud que debe controlarse en términos de autodisciplina. En este sentido, es la propia empresa quien sugiere materiales relativos a autoayuda financiera y gestión de negocios para que los emprendedores vendan siguiendo el esquema sin jefes que propone la empresa. Además, según las experiencias de los trabajadores, la compañía Amway no ejerce controles directos sobre los

procesos de promoción y venta que ellos realizan. De esta forma, la búsqueda de distanciarse de la rutina y aproximarse a esquemas de trabajo más flexibles produce nuevas estructuras de control en las que el vigilante y el vigilado son un mismo sujeto.

Sennett (2003) señala que en el capitalismo contemporáneo la flexibilidad no sólo se promociona como una liberación para las empresas en respuesta a una economía cada vez más dinámica sino también para los trabajadores, a quienes las circunstancias de permanecer atados a un empleo asalariado pareciera resultar un estorbo no sólo para su movilidad social sino también para su motivación. Más allá de la porosidad de sus trayectorias laborales, entre las entrevistadas la venta directa surge vinculada tanto a la posibilidad de generar ingresos como así también para su propio *desarrollo personal*. En este sentido, una emprendedora contrasta su situación actual con experiencias laborales previas a las que refiere como “de ocho horas, adoctrinamiento” (Dana, emprendedora Amway, Córdoba, mayo de 2021) y distantes de ser trabajos que la motivaban y le posibilitaron ser creativa. Sin profundizar en las trayectorias laborales de estos trabajadores, ser emprendedor Amway se presenta como un trabajo opuesto al típico de la sociedad salarial.

De la Garza Toledo (1999) señala que la expansión del autoempleo en América Latina conforma una forma de precariedad más que de búsqueda de satisfacciones y flexibilidad creativa. Recuperando el propio punto de vista de los trabajadores, podemos pensar que ambas dimensiones de la condición de autoempleo coexisten en este trabajo. A la vez que los emprendedores Amway destacan las virtudes de la flexibilidad e independencia, su vulnerabilidad se hace presente en la ambigüedad que resguarda la relación con la empresa: los ingresos de los emprendedores dependen exclusivamente de su poder de venta ya que la vinculación con Amway no está sujeta a ningún contrato formal en relación de dependencia. Sin embargo, en las entrevistas la impredecibilidad de los ingresos surge vinculada a la oportunidad de no tener techo en materia de ventas: “El tema del crecimiento es ilimitado, depende de los objetivos

² A junio de 2021, la suma de 750 pesos argentinos equivale al precio de una pasta dental de Amway o a 5 dólares estadounidenses.

que te propongas facturar. Es distinto a una persona con el techo de un salario normal” (Clara, emprendedora Amway, Córdoba, junio de 2021). De esta forma, cuando no se alcanza un buen nivel de ventas la responsabilidad recae en el propio emprendedor: “...la persona es la que funciona o no, no el emprendimiento” (Clara, emprendedora Amway, Córdoba, junio de 2021).

Como señalan Belmont Cortés & Rosas Raya (2020), abordar la complejidad del mundo del trabajo en el presente requiere posicionar una mirada situada en la que no se reproduzcan marcos analíticos rígidos. En respuesta a las teorías acerca del fin del trabajo que postulan el descentramiento del trabajo en la vida de los sujetos, De la Garza Toledo (1999) nos advierte que el detrimento de las formas de empleo típicas del estado benefactor no debe ser traducido como una fragmentación total de las identidades de los trabajadores. Por el contrario, comprender las particularidades que adopta el trabajo en el capitalismo contemporáneo nos ayuda a analizar cómo se transforman las subjetividades de los trabajadores. En este sentido, colocando en el centro a la experiencia de estos trabajadores podemos señalar la coexistencia de discursos que valoran positivamente a la flexibilidad junto con condiciones laborales en las que no se garantizan ingresos si ellos no movilizan ventas. Además, a diferencia de los trabajos por cuenta propia, los emprendedores Amway mantienen un vínculo no formalizado con una empresa, la cual no sólo les provee de productos sino que también les sugiere contenidos para su formación como emprendedores independientes. Aunque no es el interés de este trabajo, cabe mencionar que la compañía también establece algunas reglas acerca de las formas de comercialización de sus productos, como la prohibición de utilizar plataformas de comercio electrónico para promocionar los productos.

A partir del análisis situado, encontramos que la oposición asalariado/autoempleo resguarda matices entre los emprendedores Amway. Siguiendo a Capogrossi & Palermo (2020, p. 19), esto nos permite establecer una ruptura respecto a nociones rígidas e inamovibles dentro de los estudios del trabajo ya que éstas nos exponen a simplificaciones de las zonas grises del mundo

laboral. Como emprendedores Amway, la relación de estos trabajadores con la empresa homónima no se limita a la de distribuidores/proveedores. El pago de auspicio, las sugerencias de educación financiera y desarrollo personal, las pautas de comercialización y la identificación con la marca desbordan la relación simplemente comercial y adoptan matices compatibles con algunas características de la dinámica empleado/empleador. Así, considerar las experiencias de los trabajadores junto al análisis de sus condiciones laborales posibilita nutrir los debates teóricos en torno a las propias categorías analíticas con las que se clasifica y reflexiona acerca de las formas que adopta el trabajo en la actualidad.

EL FRACASO COMO OPORTUNIDAD

Anticiparse y planificar no implica que emprender no pueda salir mal. Hacia el final de una entrevista, una interlocutora mencionó la idea de frustración en relación al fracaso emprendiendo y señaló que en su caso esto “... fue como mi escuela de prueba y error. Porque muchas cosas salieron mal y las tuve que aprender en el camino” (Dana, emprendedora Amway, Córdoba, mayo de 2021). En este sentido, reconoce que “...cuando las cosas empiezan a salir mal uno se frustra un poco, pero me considero una persona que si se frustra sale bastante rápido de ese lugar, como muy perseverante” (Dana, emprendedora Amway, Córdoba, mayo de 2021). La idea de emprender como un “sube y baja” que evoca esta entrevistada se vincula con lo central que se vuelve para ella “... no aflojar a lo que uno apuesta al principio” (Dana, emprendedora Amway, Córdoba, mayo de 2021). En *La corrosión del carácter* (2003), Richard Sennett identifica al fracaso como el gran tabú moderno y reconoce la progresiva incorporación de este término no sólo para referir a experiencias de clases desfavorecidas sino también como un hecho común en las clases medias. En este sentido, el autor interpreta al fracaso como una obsesión interna que rara vez se comenta a los demás, genera frustración y se vuelve difícil de aceptar y darle lugar en la historia personal (Sennett, 2003, p. 120). En una de las entrevistas, una trabajadora hizo referencia a estas frustraciones como una

experiencia usual entre emprendedores pero que implicaba siempre aprendizajes. Así, a partir de los comentarios de una entrevistada, los libros de desarrollo personal y autoayuda financiera a los que hace referencia como de su consulta pueden considerarse parte de una literatura que, de acuerdo a sus representaciones, le da herramientas para que el emprendimiento funcione y que, de lo contrario, sirva para capitalizar esas frustraciones y fracasos. De esta forma, en sus discursos se suspende la idea de fracaso como algo negativo. Esta puesta entre paréntesis pareciera permitirle preguntarse no sólo qué hace que el fracaso sea usualmente pensado como malo, sino cómo éste participa del proceso de aprendizaje que conlleva hacer que emprender finalmente funcione.

Más allá de esta aproximación analítica a las ideas de frustración y fracaso debemos contemplar que “lo que se dice y lo que se silencia siempre está en constante desplazamiento” (Da Silva Catela, 2010, p. 19) y que, por tanto, el supuesto tabú del fracaso es una dimensión a profundizar en el análisis. Refiriéndose a los emprendedores en general, una entrevistada sostiene que: “Hay que romper un poco el paradigma y dejar de culpar al emprendimiento. En realidad la que no se está capacitando correctamente sos vos. Siempre responsabilizarse uno del proyecto” (Dana, emprendedora Amway, Córdoba, mayo de 2021), y posteriormente se pregunta: “¿Qué tan pronto te rendiste en un proyecto que pusiste todo?” (Dana, emprendedora Amway, Córdoba, mayo de 2021), haciendo referencia a emprendedores conocidos que considera que no tuvieron perseverancia, se frustraron rápido y dejaron de emprender. Así, destaca que: “...la educación te amortigua un poco el golpe, en todo sentido” (Dana, emprendedora Amway, Córdoba, mayo de 2021), renovando su énfasis en la literatura que mencionó anteriormente. En este sentido, Fridman recupera la centralidad que cobran los relatos de fracasos iniciales de gurús financieros como Kiyosaki³

³ Robert Toru Kiyosaki es un empresario, inversor, escritor y orador motivacional estadounidense de ascendencia japonesa. Autor del *best seller* “Padre rico, padre pobre”.

sobre sus experiencias de recuperación para volverse ricos y tener libertad financiera a partir de su distanciamiento del supuesto sujeto temeroso y conformista del estado de bienestar (Fridman, 2019, p. 95).

Estas reflexiones en torno a lo que significa emprender y los valores que se ponen en juego pueden interpretarse a la luz de las respuestas que expone el ya citado Sennett en *La corrosión del carácter* (Sennett, 2003). En su análisis del capitalismo flexible en relación a las transformaciones en el trabajo señala que la incertidumbre es propuesta como un fomento a las oportunidades de movimiento y que, por tanto, asumir riesgos y adoptar una predisposición constante son actitudes deseables en el capitalismo contemporáneo. Según el autor, en la cultura moderna del riesgo no moverse es sinónimo de fracaso. Así, estar permeable a aprender constantemente asumiendo el riesgo puede reconocerse como una de las ideas que se validan como características de la actitud emprendedora.

TECNOLOGÍAS DEL YO: LA LITERATURA DE DESARROLLO PERSONAL

Al indagar acerca de las expresiones que se utilizan para designar ciertas prácticas y subjetividades se vuelve necesario distinguir y articular las categorías nativas y las categorías analíticas. A partir de las entrevistas quisiera detenerme en el prefijo *auto* que precedió a muchas palabras que mis interlocutoras emplearon: tener *autodisciplina*, la capacidad de *autoliderazgo* en relación a gestionar sus tiempos y la necesidad de *autoeducarse* con libros de desarrollo e inteligencia emocional para *autoconocerse*. Considerando la experiencia de emprendedores de venta directa multinivel podemos interpretar que su trabajo conlleva cierto grado de autonomía e independencia. En el mismo sentido, la idea de frustración que mencionamos en el apartado anterior es asumida como una instancia de aprendizaje casi inevitable y que puede ser sobrellevada acompañado de la literatura de desarrollo personal.

Refiriéndose a la dimensión financiera de emprender, una entrevistada señaló que: “...fue algo que me costó a mí aprenderlo y que después vi

que en los libros te enseñan bien, la parte de cómo manejar el dinero. Dinero y emociones, obvio” (Clara, emprendedora Amway, Córdoba, junio de 2021). Durante la entrevista señaló en algunas oportunidades que emprender no solo implicaba manejar adecuadamente la gestión y las finanzas sino que también conllevaba autoconocimiento y autoeducación de las emociones. Refiriendo a bibliografía de inteligencia emocional, desarrollo personal y neurociencias, la misma entrevistada comentó que en su experiencia leer estos contenidos es una actividad cotidiana pero que sin embargo: “No sirve de nada leer algo si no lo haces carne después” (Clara, emprendedora Amway, Córdoba, junio de 2021).

Podemos pensar a esta literatura de desarrollo personal como un conjunto de tecnologías del yo (Foucault, 2008, p. 48), es decir, técnicas que permiten a los individuos desarrollar, por su cuenta o con la ayuda de otros, operaciones sobre su cuerpo, pensamiento y conductas para transformarse a sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado. En este sentido, el autoconocimiento y la autoeducación pueden ser abordadas como una de las diferentes formas con las que individuos se convierten a sí mismos en blancos de su autotransformación *haciendo carne* esa serie de lecturas. Lejos de ser libros que se limitan a las esferas de gestión y finanzas del emprendimiento, estos contenidos a los que los emprendedores llegan al incorporarse al esquema de ventas de la empresa exhortan también a educar emociones para emprender, particularmente en relación a gestionar la frustración y ser persistente.

Como recupera Fridman respecto de la obra de Foucault (Friedman, 2019, p. 20), la libertad y la posibilidad de elección autónoma que subyace a la idea de individuos como empresarios de sí mismos no implica necesariamente una reducción del gobierno o del control sino una reformulación de las técnicas asignando un mayor énfasis al autogobierno, alentando al individuo a adoptar una forma emprendedora de relación práctica consigo mismo. Así, los contenidos a los que referimos ejercen efectos en la manera en la que los sujetos se ven a sí mismos, el mundo, su posición, la forma de configurar sus prácticas y el propio horizonte de expectativas de lo que pueden lograr.

En el transcurso de las últimas tres décadas surgió un campo de experimentación teórico-reflexiva conocido como giro afectivo que ha posicionado a los afectos y las emociones en el centro de la escena, intentando evitar la ficción jerárquica (no sólo social sino también académica) de la supuesta dualidad razón-emoción. En el mismo sentido en el que Sara Ahmed (2019) propone analizar el imperativo de la alegría, podemos indagar la idea de frustración como aprendizaje. Resituando el énfasis otorgado etnográficamente a las emociones, la centralidad de educarlas de la misma forma en que se aprenden y aplican contenidos de finanzas, nos direcciona a pensar que los afectos y las emociones son parte del universo del “yo” que, desde la perspectiva de los sujetos, es posible moldear. De esta forma, la suspensión de la idea de fracaso como negativa y reinventada como parte del camino para alcanzar el éxito puede ser entendida como un imperativo: aceptar y aprender.

UNA COMUNIDAD DE AMIGOS

Hasta ahora hicimos énfasis en las propias representaciones y subjetividades de emprendedores Amway. Pero emprender implica, sobre todo, vender. Más allá de la estrategia de difusión de boca en boca entre conocidos, también existen encuentros virtuales y presenciales organizados por grupos de emprendedores para la promoción de productos. En ellos se realizan demostraciones y se comentan las utilidades y ventajas de los productos de la marca. Luego de conversar acerca de los artículos del catálogo, una entrevistada me invitó a una de estas charlas informativas. Así, unos minutos antes del encuentro adjuntó el link de la reunión que se desarrollaría en la plataforma *zoom*. En este sentido, las aplicaciones de videollamadas y reuniones virtuales no son meras posibilitadoras de las acciones sociales sino que en su diseño se hallan inscritas formas concretas de estructurar la sociabilidad (Ardèvol, Bertrán, Callén & Pérez, 2003, p. 89).

En primera instancia podemos considerar las temporalidades y espacialidades en la virtualidad: quienes estábamos conectados compartimos una comunicación sincrónica pero no un mismo espacio. A pesar de no poder restituir las dinámicas de una reunión presencial de demostración de

productos, los contextos online también nos permiten acceder a formas de promoción de estos. Entendiendo a Internet como parte del mundo y no como una versión separada o devaluada de él (Grillo, 2007), las interacciones de promoción de productos por reuniones y la propia concreción de ventas por *Whatsapp* nos sugieren que la web puede funcionar como un espacio de ventas y promoción de productos de una forma próxima al comprador sin necesidad de recurrir a las formas convencionalmente pautadas, como las plataformas de comercio online o la publicidad. El carácter personalizado de la venta y la proximidad buscada entre quien vende y compra no se limita a las dinámicas y la exclusividad propia de la forma de sociabilidad que dispone la plataforma sino que también se hace presente en términos discursivos y en prácticas.

Al inicio de la reunión, uno de los cuatro anfitriones-emprendedores realizó una breve presentación agradeciendo la presencia de unos 30 invitados. A continuación, señaló que “En Amway somos una *comunidad*” (Juan, emprendedor Amway, Córdoba, junio de 2021) refiriéndose luego a que desde la empresa buscan crear un mundo mejor y “...potenciar a las personas para dar su 100%, para que las personas crezcan” (Juan, emprendedor Amway, Córdoba, junio de 2021), comenzando a referirse a nosotros como *amigos* y no como *invitados*, término que había usado inicialmente. Las diferentes exposiciones de emprendedores fueron mediadas por él, quien introdujo brevemente a quien comentaría el siguiente producto haciendo énfasis en su profesión o trabajo externo al emprendimiento, generalmente vinculado con el producto que promocionaría. El caso de una emprendedora-odontóloga que presentó la línea de cuidado bucal es ilustrativo de las dinámicas expositivas de los demás emprendedores en el encuentro. En su exposición hizo énfasis en tres dimensiones de los productos: la ecología, la calidad y el precio. Comenzó dando una serie de argumentaciones vinculadas al no testeado en animales y la cantidad reducida de producto necesario por aplicación, exponiendo este aspecto en su vínculo con las emisiones de gases contaminantes por transporte. Posteriormente

mencionó la eficacia de los productos en relación al uso de tecnología norteamericana certificada. En este sentido, vinculó la salud dental con el ánimo y la autoestima de las personas señalando que una sonrisa genera confianza. Por último, recuperó la noción de comunidad y señaló que desde Amway no se adiciona al costo del producto los gastos de publicidad ya que se apela a las recomendaciones entre conocidos. En el mismo sentido, señaló que las bocas de expendio de los productos están diseñadas para gastar lo justo y necesario. Estos discursos, generalmente acompañados de datos numéricos y comparaciones, fueron expuestos junto a referencias personales acerca del uso de los productos marcando un antes y después en sus experiencias desde que fueron incorporados a sus rutinas.

En este sentido, la transición en la charla del término *invitados* a *amigos*, concatenado con la noción de comunidad en la empresa y la serie de argumentaciones de beneficios contrastivos a otras formas de venta puede entenderse como parte de las lógicas prácticas del interés en el desinterés (Bourdieu, 2013). En la charla el interés en la venta es tácito, no mencionado y periférico a la serie de beneficios que conlleva ser parte de la comunidad, no sólo para ayudar al planeta sino también para escapar de esas formas de consumo que perjudican al consumidor. Así, la personalización del vínculo no se limita al nombramiento del potencial comprador como amigo sino que el tono revelador para referirse a las lógicas detrás de la venta de otras empresas puede ser interpretado como parte de las formas y dinámicas de la amistad: la intimidad, la confianza y el desinterés.

Sin embargo, la noción de comunidad no sólo se refiere al vínculo comprador-vendedor sino que también se la utiliza al hablar de las relaciones entre emprendedores Amway. En su estudio sobre los trabajadores de Loma Negra, Neiburg (1988) recupera la metáfora de la *gran familia* para comprender una modalidad concreta de estructuración de relaciones laborales: la relación paternalista. En este sentido, el autor señala que la figura del patrón y las relaciones jerárquicas que se establecen con los trabajadores del cemento refuerzan la unidad entre las esferas de

la producción y la reproducción. La pregunta que Neiburg se realiza se dirige a comprender el sentido que adquiere esa metáfora a la hora de estructurar las relaciones entre el patrón y los empleados. Siguiendo este interés, podemos preguntarnos cómo se estructura la relación entre los emprendedores Amway y la empresa.

Ya otros trabajos (Pedroso Neto, 2014; Pratt, 2000) han referido a la ausencia de jerarquías formales entre los trabajadores de venta directa. La principal distinción entre ellos radica en una categorización interna en función de su volumen de ventas pero que sólo conlleva beneficios en términos de reconocimiento simbólico (como distintivos, cartas de felicitación y reconocimientos en la revista de la empresa) y adicionales en el margen de ganancia. Por otra parte, la vinculación con la empresa no está sujeta a ningún contrato de empleo y los trabajadores tienen la condición de emprendedores independientes. Es aquí donde entra en funcionamiento una metáfora diferente a la que contempló Neiburg. La idea de comunidad, al igual que la noción de familia en Loma Negra, se halla tanto en el discurso de la empresa como de los trabajadores. La metáfora de comunidad permite sintetizar no sólo la ausencia de subordinaciones propias de los esquemas empresariales con patrón/trabajadores sino que también refiere al apoyo mutuo entre los emprendedores Amway. Como señala Biggart (1989) en su clásico estudio acerca de las ventas directas, no sólo se desalienta la competencia entre vendedores sino que se promueve la cooperación entre ellos. En este sentido, lejos de realizarse reuniones por separado, el evento de promoción de productos al que asistí contó con la presencia de cuatro emprendedores que cooperaron entre ellos aunque las ventas fueran individuales.

Teniendo en cuenta la dinámica de la reunión, podemos caracterizar a las transiciones entre las exposiciones como prolijas, sin superposición de voces ni silencios extendidos que mediaran entre expositores. Parecían haber estado previamente pautadas en su orden y, por comentarios de ellos mismos, pensadas para ser breves y concretas. En este mismo sentido, en una entrevista previa a la observación, la interlocutora que me invitó se refirió

a las virtudes del *coaching*⁴ para comunicarse: “El *coaching* es el acceso directo a tratar mejor al otro, comunicarse más efectivamente, transmitir un mensaje más claro” (Dana, emprendedora Amway, Córdoba, mayo de 2021). Por otra parte, hizo referencia a que en las capacitaciones de *coaching* “...te enseñan en una charla de una hora a transmitir dos o tres mensajes para que a las personas les quede, hablar en un mismo tono” (Dana, emprendedora Amway, Córdoba, mayo de 2021). Recuperando nuevamente la reunión de promoción de ventas, los diferentes expositores comentaron los productos con un mismo registro en el tono de voz, exponiendo concreta y esquemáticamente los beneficios de cada uno, argumentando primero desde datos cuantitativos y luego recuperando su experiencia y uso personal. En este sentido, podemos señalar que emprender bajo el esquema de ventas de la compañía conllevaría desarrollar una serie de destrezas comunicativas para estructurar la información y transmitir confianza. Como propone Quirós, se vuelve necesario restituir el énfasis etnográfico en el “cómo del hacer” (Quirós, 2018, p. 190), es decir, atender a la observación-escucha más en términos de su pragmática que en su semántica y escapar del sesgo intelectualista de limitarse al análisis discursivo. Más allá de cómo se construyen los discursos sobre las cualidades de los productos, estas formas expositivas no se limitan a detallar el contenido en sí de los artículos que se venden. Profundizar acerca de los sentidos que se construyen en relación a la idea de “comunidad” puede potenciar la comprensión de los procesos de identificación con la marca Amway y las relaciones laborales que se establecen entre los emprendedores.

REFLEXIONES FINALES

El ingreso de Amway en la Argentina hacia los años noventa es coincidente con una creciente desestructuración del trabajo asalariado en el país y aumentos del subempleo y desempleo. Como

⁴ El *coaching* es una forma de “desarrollo personal” en la cual una persona con experiencia, llamada coach, apoya a un alumno para lograr un objetivo personal o profesional al brindar capacitación, motivación y orientación.

señalamos, la posibilidad de incorporarse como trabajador independiente en el esquema de ventas de la empresa no conlleva importantes impedimentos económicos o formativos. Este trabajo parte no sólo de la pregunta por los modos en los que se configura la subjetividad de emprendedores de venta directa de Amway de Córdoba sino también por el cómo de su emprender. La aproximación que se propone en este trabajo entiende que la extensión de diferentes formas de autoempleo y flexibilidad laboral no significan el fin del trabajo sino su transformación a otros modos que no eran los del estado de bienestar. Así, los discursos y prácticas relativos a la flexibilidad en la venta directa permean en las experiencias de estos trabajadores no sólo a partir de la idea de libertad sino también como una disciplina que es necesario adquirir. La suspensión de la idea de fracaso como un evento negativo en la experiencia de emprender resitúa al error como parte del aprendizaje y coloca en el propio emprendedor las responsabilidades sobre éste. En este sentido, el lugar de la empresa en relación a estos trabajadores no se limita a proveer los productos sino también poner a su alcance dispositivos pedagógicos como libros para aprender a ser un emprendedor Amway. Como observamos, la metáfora de comunidad extendida entre trabajadores y con los clientes-amigos permite sintetizar ese vínculo no sujeto a relaciones laborales de dependencia y a la vez otorga el estatus de emprendedores independientes a estos trabajadores.

Intentando restituir los sentidos que los emprendedores Amway construyen en relación a su trabajo y considerando sus condiciones laborales podemos reflexionar acerca de las categorías con las que los estudios del trabajo suelen construirse. La noción de autoempleo, entendida como opuesta al trabajo asalariado, supone una situación laboral en la que el propio trabajador es quien gestiona su actividad de forma independiente. La relación que mantienen los emprendedores Amway con la empresa homónima nos permite cuestionar estas categorías y oposiciones dualistas en el mundo del trabajo desde sus zonas grises. Así, las formas que adopta el trabajo en el capitalismo contemporáneo convocan a reflexionar acerca de las propias nociones con las que solemos pensarlo.

BIBLIOGRAFÍA

Ahmed, S. (2019). *La promesa de la felicidad. Una crítica cultural al imperativo de la alegría*. Buenos Aires: Caja Negra Editora.

Ardèvol, E., Bertrán, M., Callén, B. & Pérez, C. (2003). Etnografía virtualizada: la observación participante y la entrevista semiestructurada en línea Athenea Digital. *Revista de Pensamiento e Investigación Social*, 3, 72-92.

Balbi, F. (2012). La integración dinámica de las perspectivas nativas en la investigación etnográfica. *Intersecciones en Antropología* 13, 485-499.

Belmont Cortés, E. & Rosas Raya, T. (2020). Hacia una recharacterización del concepto de trabajo. En M. Capogrossi y H. Palermo (dir.). *Tratado latinoamericano de Antropología del Trabajo* (1st ed.) (pp. 161-196). CLACSO; CEIL; CONICET; Córdoba: Centro de Investigaciones sobre Sociedad y Cultura-CIECS.

Biggart, N. W. (1989). *Charismatic Capitalism. Direct Selling Organizations in América*. Chicago: University of Chicago Press.

Bourdieu, P. (2013). *El sentido práctico*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.

Capogrossi, M. & Palermo, H. (2020). Presentación. En M. Capogrossi y H. Palermo (dir.), *Tratado latinoamericano de Antropología del Trabajo* (1st ed.). (pp. 15-47). CLACSO; CEIL; CONICET; Córdoba: Centro de Investigaciones sobre Sociedad y Cultura-CIECS.

Da Silva Catela, L. (2010). Conocer el silencio. Entrevistas y estrategias de conocimiento de situaciones límite. *Revista Oficios Terrestres*, Número temático: Comunicación y Memoria. Estrategias de conocimiento y usos políticos, 15-16.

De la Garza Toledo, E. (1999). ¿Fin del trabajo o trabajo sin fin? En Castillo Alonso, J. J. (coord.) *El trabajo del futuro* (pp. 13-40). Recuperado de:

<http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/congresos/ftotsf.pdf>

Foucault, M. (2008). *Tecnologías del yo y otros textos afines*. Buenos Aires: Paidós.

Fridman, D. (2019). *El sueño de vivir sin trabajar. Una sociología del emprendedurismo, la autoayuda financiera y el nuevo individuo del siglo XXI*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.

Geertz, C. (1994). *Conocimiento local*. Buenos Aires: Gedisa.

Grillo, O. (2007). Internet como un mundo aparte e internet como parte del mundo. *Revista Nuevas Tecnologías* 5, 59-65.

Guber, R. (2001). *La etnografía, método, campo y reflexividad*. Argentina: Editorial Norma.

Neiburg, F. (1988). *Fábrica y Villa Obrera: historia social y antropología de los obreros del cemento*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Quirós, J. (2018). Por una etnografía viva. Un llamado a des-intelectualizar el 'punto de vista nativo'. En G. Rosana (coord.) *Trabajo de campo en América Latina. Experiencias antropológicas regionales en etnografía* (pp. 183-204). Buenos Aires: Paradigma indicial.

Pedroso Neto, A. J. (2014). *A construção e a dinâmica do mercado em rede. O caso da Amway do Brasil*. Palmas, Tocantins: EDUFT.

Pratt, M. G. (2000). The Good, the Bad, and the Ambivalent: Managing Identification among Amway Distributors. *Administrative Science Quarterly*, 45(3): 456.

Sennett, R. (2003). *La corrosión del carácter*. México: Octaedro Editores.